

Vědecký výbor veterinární

**Citlivost *Corynebacterium pseudotuberculosis*
vůči vybraným antimikrobiálním látkám**

**Ing. Denisa Langová, MVDr. Kateřina Kavanová,
MVDr. Jiřina Marková Ph.D.**

říjen 2022

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Hudcova 70, 621 00 Brno

Citlivost *Corynebacterium pseudotuberculosis* vůči vybraným antimikrobiálním látkám

Garant studie:

Ing. Denisa Langová

Autorský kolektiv:

MVDr. Kateřina Kavanová, MVDr. Jiřina Marková, Ph.D.

Abstrakt:

Kaseózní lymfadenitida je chronické onemocnění, které postihuje chovy malých přežvýkavců po celém světě a způsobuje ekonomické ztráty chovatelům. Původcem onemocnění je bakterie *Corynebacterium pseudotuberculosis*, která proniká do lymfatických uzlin hostitele a indukuje zde tvorbu abscesů. Tato bakterie je schopna tvořit biofilm, který ji chrání proti nepříznivým podmínkám vnějšího prostředí, dezinfekčním látkám i antibiotikům. V této studii bylo zkoumáno 33 terénních izolátů bakterie *Corynebacterium pseudotuberculosis* získaných z devíti chovů ovcí a koz v České republice. Byla zjišťována citlivost těchto izolátů k osmi antibiotikům vybraným podle European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) breakpoints pro *Corynebacterium* spp. a podle spektra antibiotik používaných v jednotlivých chovech. Analýzy byly doplněny také o testy schopnosti tvorby biofilmu jednotlivých izolátů a o testy citlivosti vůči dezinfekčnímu přípravku na bázi aktivního chlóru.

Susceptibility of *Corynebacterium pseudotuberculosis* to selected antimicrobial agents

Abstract:

Caseous lymphadenitis is a chronic disease that affects small ruminant farms worldwide and causes economic losses to breeders. The disease is caused by the bacterium *Corynebacterium pseudotuberculosis*, which penetrates the lymph nodes of the host and induces the formation of abscesses. This bacterium is able to form a biofilm to protect itself against adverse environmental conditions, disinfectants and antibiotics. In this study, 33 field isolates of the bacterium *Corynebacterium pseudotuberculosis* obtained from nine sheep and goat farms in the Czech Republic were examined. The susceptibility of these isolates to eight antibiotics, which were chosen according to the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) breakpoints for *Corynebacterium* spp. and according to the spectrum of antibiotics used in individual farms, was investigated. The analyses were also supplemented with tests of the biofilm formation ability of individual isolates and with tests of the sensitivity of these biofilms to a disinfectant based on active chlorine.

1. Úvod

Kaseózní lymfadenitida – CLA je onemocnění, jehož původcem je bakterie *Corynebacterium pseudotuberculosis*. Toto onemocnění způsobuje hospodářské ztráty chovatelům ovcí a koz na celém světě. Důsledky CLA jsou snížení produkce vlny, masa a mléka. Nejčastěji bakterie napadá hostitele přes poškozenou kůži, následně migruje do lymfatických uzlin za vzniku mikroskopických pyogranulomů, které se postupně zvětšují, až dojde ke vzniku abscesu. V případě externí (vnější) formy abscesu může dojít k jeho prasknutí a k uvolnění velkého množství bakterií do okolí. To vede ke kontaminaci prostředí chovu a následnému šíření nemoci [1, 2].

Nejúčinnější způsob kontroly šíření infekce způsobené *C. pseudotuberculosis* je stále předmětem mnoha diskusí. Jedním ze způsobů je vakcinace, která patří k primárním prostředkům kontroly šíření tohoto onemocnění již v několika zemích. Imunizace zvířat následně snižuje infekční tlak v chovech, což vede k postupnému poklesu prevalence nemoci. Další možnou alternativou je brakace (vyřazení) sérologicky pozitivních zvířat nebo zvířat s viditelnými klinickými příznaky nemoci [2]. Mezi jiné aplikované metody zabráňující šíření CLA patří také punkce abscesů spolu s dezinfekcí rány, po níž následuje léčba antibiotiky. Při nedokonalém odstranění infikovaného materiálu však může naopak dojít ke kontaminaci prostředí daného chovu a zvyšuje se tak riziko nakažení dalších jedinců [3]. V praxi tedy jde zejména o kombinaci vícero různých přístupů souběžně se snahou eliminovat bakterii v prostředí pomocí vhodných dezinfekčních prostředků.

Dezinfekce je proces, kterým se daný patogenní mikroorganismus odstraňuje/inaktivuje chemicky nebo fyzikálně. Jednotlivé dezinfekce lze rozdělit podle účinku do několika skupin: kvartérní amoniové sloučeniny, biguanidy, oxidující sloučeniny, aldehydy, fenolické látky a alkoholy [4]. Oxidující sloučeniny jsou jedny z nejčastěji používaných dezinfekčních prostředků. Jedná se obvykle o sloučeniny s nízkou molekulovou hmotností a předpokládá se, že snadno procházejí buněčnými membránami [5, 6]. Díky tomu dokáží reagovat s vnitřními buněčnými složkami, což vede k buněčné apoptóze.

Obrázek 1: Bakterie *C. pseudotuberculosis* tvořící biofilm (vlevo) a tvořící biofilm (vpravo) – převzato z [11]

Aby bakterie přežily v podmínkách vnějšího prostředí, adaptovaly se na bakteriální populace vytvářející biofilm. Biofilmy jsou svou povahou heterogenní a skládají se ze samosekretovaných extracelulárních polymerních látek (EPS) (Obrázek 1) a bakteriálních buněk. EPS jsou složeny z polysacharidů, DNA, proteinů a dalších makromolekulárních prvků [7]. Pro tvorbu biofilmu musí bakterie také obsahovat geny, které napomáhají jeho formování. Chronické a obtížně léčitelné infekce jsou často způsobeny právě bakteriemi, které vytváří

biofilmy. Nicméně i mnoho běžných bakteriálních patogenů je schopno aktivně vytvářet biofilm, například bakterie rodu *Staphylococcus* [8]. Biofilmy jsou nejčastěji přítomny na površích a předmětech v exponovaném prostředí, např. v potrubí a tancích pro transport potravin, v nádobách na uchovávání potravin, na veterinárních nástrojích, nástrojích pro stříhání zvířat a podlahách a plochách ve stájích. V posledních desetiletích se výzkum zaměřuje na studium mechanismů tvorby bakteriálních biofilmů s cílem vyvinout účinné strategie k inhibici procesu jejich tvorby nebo jejich úplnou eliminaci [9].

V současnosti existuje jen několik málo studií, které se věnují biofilmu tvořenému bakterií *C. pseudotuberculosis*. Morfologie a citlivost biofilmu vůči antimikrobiálním látkám byla zkoumána pomocí skenovací elektronové mikroskopie (Obrázek 1). Bylo zjištěno, že důležitou roli při počátečním přichycení bakterie k povrchu hrají proteinové složky [10]. V případě izolátu *C. pseudotuberculosis*, který tvořil biofilm, byla mimo jiné zjištěna přítomnost genu *clpX* [11] podílejícího se na tvorbě biofilmu i u jiných bakterií, kde je zodpovědný za jejich vyšší virulenci [12]. Při aplikaci dezinfekčních látek na biofilm *C. pseudotuberculosis* bylo zjištěno, že použití dezinfekcí má vyšší účinnost v procesu tvorby bakteriálního biofilmu, než po jeho vytvoření. Studie naznačují, že rezistence tohoto biofilmu vůči antibiotikům a dezinfekčním přípravkům je způsobena zejména přítomností polysacharidů, které chrání daný mikroorganismus před vnějšími vlivy, přičemž stabilita zmíněných polysacharidů závisí na koncentraci těchto činidel [13].

Z důvodu dlouhodobé absence standardizované metody pro testování odolnosti *Corynebacterium* spp. vůči antibiotikům (ATB) byla po dlouhou dobu k dispozici pouze těžko srovnatelná data o ATB rezistenci. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) publikoval první standardizovaná doporučení pro *Corynebacterium* spp. v roce 2006, European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) až v roce 2014. Obě směrnice uvádějí doporučení k breakpointům pro určení minimální inhibiční koncentrace (MIC), ale v breakpointech se často velmi liší a v případě EUCAST zatím chybí informace k některým klinicky relevantním antibiotikům (např. erytromycin, meropenem) [14].

Naše studie se zaměřila na stanovení citlivosti vůči vybranému panelu antibiotik u terénních izolátů bakterie *Corynebacterium pseudotuberculosis* získaných z chovů ovcí a koz České republiky a byla také testována schopnost tvorby biofilmu u těchto izolátů jakožto významný faktor přispívající k přežívání bakterie v podmínkách vnějšího prostředí. Výsledky z analýz tvorby biofilmů byly dále použity pro testování účinku dezinfekčního přípravku na bázi chlóru. Veškerý výběr všech zvolených antimikrobiálních látek byl proveden také s ohledem na nejčastěji používaná antibiotika a desinfekční přípravky v chovech ovcí a koz, ze kterých pocházejí testované izoláty *C. pseudotuberculosis*.

2. Materiál a metody

1.1. Izolace a identifikace bakterií

Od roku 2019 byly odebírány vzorky z obsahu abscesů ovcí a koz chovaných na farmách s podezřením na výskyt CLA nacházejících se na území ČR. Tyto vzorky byly kultivovány na agarových plotnách Columbia krevní agar s přidavkem 8 % ovčí krve (P-Lab, Praha, ČR) při 37 °C v CO₂ inkubátoru (5 % CO₂) po dobu 24 - 48 hodin. Narostlé kolonie byly dále identifikovány pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Celkem bylo získáno 33 terénních izolátů identifikovaných jako *Corynebacterium pseudotuberculosis*. Tyto izoláty pocházely z devíti chovů ČR a to z Ústeckého (n = 1), Jihomoravského (n = 2), Pardubického (n = 1), Moravskoslezského kraje (n = 2) a z kraje Vysočina (n = 3). Bakteriální izoláty byly

následně uchovávány při -70 °C v živném bujónu č. 2 (Oxoid, Basingstoke, UK) doplněném 20% glycerolem.

1.2. Média

Pro účely kultivace byl připraven tryptický sójový bujón (TSB) bez suplementů a následně suplementovaný 0,1% TWEEN 80, anebo 1% glukózou. Tryptický sojový agar (TSA) byl připraven podle doporučení výrobce (Oxoid). Všechna média byla autoklávována (autokláv Microjet).

1.3. Izoláty *C. pseudotuberculosis*

Archivované terénní izoláty *C. pseudotuberculosis* byly oživeny na Columbia krevním agaru (P-Lab) při 37 °C v CO₂ inkubátoru po dobu 24 – 48 hod. Poté byly naočkovány do TSB média suplementovaného TWEEN 80 (výsledná koncentrace v médiu 0,1 %) a opět inkubovány při 37 °C v CO₂ inkubátoru. Bakterie *C. pseudotuberculosis* potřebují pro růst lipidy, které mohou být dodány ve formě séra nebo TWEEN 80 [15]. Jako referenční kmeny bakterií byly použity biofilm tvořící *Staphylococcus epidermidis* CCM 7221 a biofilm netvořící *S. epidermidis* ATCC 12228. Referenční kmeny byly taktéž oživeny na Columbia krevním agaru, poté naočkovány do TSB média a inkubovány při 37 °C v CO₂ inkubátoru.

1.4. Produkce biofilmu

Čerstvě narostlé 20 hod bakteriální kultury byly centrifugovány (4000 rcf, 3 min), důkladně promyty fyziologickým roztokem, aby byly zbaveny zbytku TWEEN 80, a znovu centrifugovány. Jejich sediment byl resuspendován v TSB suplementovaném glukózou (výsledná koncentrace glukózy v médiu 1 %). Byly připraveny suspenze 1 x 10⁸ buněk na 1 ml a pipetovány na mikrodestičky (odpovídalo měření na spektrofotometru OD600 0,2-0,3) v objemu 200µl na jamku. Čisté TSB médium suplementované glukózou, pro podpoření formace biofilmu [16], bylo použito jako slepý vzorek - blank. Mikrodestičky byly inkubovány při 37 °C v CO₂ inkubátoru po dobu 48 hod.

1.5. Barvení biofilmu

Po ukončení inkubace byly jamky destičky 3x propláchnuty PBS (Phosphate Buffered Saline) pufrem, vysušeny a fixovány 100% methanolem po dobu 15 min. Biofilm byl následně 20 min barven 1% vodným roztokem genciánové violeti [17]. Jako negativní kontrola byl použit kmen *S. epidermidis* ATCC 12228, který netvoří biofilm a jako referenční kmen sloužil biofilm tvořící *S. epidermidis* CCM 7221. Pomocí ELISA spektrofotometru (Tecan, Schoeller instruments, Praha) byla změřena optická hustota (OD) každé destičky při 570 nm. Každý izolát byl přítomen v sedmi jamkách na destičce a každá jamka mikrodestičky byla klasifikována jako biofilm pozitivní nebo negativní. Odlehlé hodnoty byly vyloučeny na základě Studentova testu pro $p < 0,05$. Byl vypočten aritmetický průměr hodnot měření pro každý izolát (ODI). Pro vyhodnocení růstu biofilmu byla použita klasifikace založená na průměru negativní kontroly (ODC) (Tabulka 1) [18, 19].

Tabulka 1: Klasifikace tvorby biofilmu *Corynebacterium pseudotuberculosis* na základě spektrofotometrického měření optické hustoty (OD)* [18,19]

Klasifikace biofilmu	Rozmezí
Netvoří se	$ODI < ODC$
Slabý	$ODI > 2 \times ODC$
Střední	$2 \times ODC < ODI < 4 \times ODC$
Silný	$ODI > 4 \times ODC$

ODI - aritmetický průměr hodnot měření pro každý izolát; ODC - aritmetický průměr negativní kontroly

* OD měřeno při vlnové délce 570 nm

1.6. Dezinfekce

Byl vybrán dezinfekční přípravek na bázi chlóru (Tabulka 2) a připraven v koncentraci běžně používané v komerčních produktech. Následně byl ředěn dle doporučení uvedeného v metodice podle ČSN European standard EN1656. Neutralizační roztok pro oxidující sloučeniny byl připraven také podle zmíněné ČSN EN1656.

Tabulka 2: Charakteristika dezinfekční látky vybrané pro testy účinku desinfekce na terénní izoláty *Corynebacterium pseudotuberculosis*

Dezinfekční látka	Skupina látek	Doporučený kontaktní čas [min]	Doporučené použití
Chlornan sodný	Oxidující sloučeniny	30	povrchy

1.7. Aplikace dezinfekčního roztoku na biofilmy *C. pseudotuberculosis*

Byl připraven zásobní roztok chlornanu sodného. Z tohoto roztoku byla následně vytvořena dvojková koncentrační řada (10 ředění). Po skončení inkubace *C. pseudotuberculosis* byly mikrodestičky 2x promyty PBS pufrem a připravená série dezinfekčního prostředku se aplikovala ve stejný čas na biofilm v doporučené době kontaktu 30 min. Po uplynutí této doby byl dezinfekční roztok odstraněn pipetováním a aplikován roztok neutralizační po dobu specifikovanou dle normy ČSN EN1656 (5 min +/- 10 s) a poté opět odstraněn a nahrazen TSB. Každá mikrodestička obsahovala kontrolu neutralizačního účinku neutralizačního roztoku (kontrola C dle ČSN EN1656), pozitivní kontrolu s čistou bakteriální kulturou a pouze čisté médium jako negativní kontrolu. Mikrodestičky byly inkubovány 24 hodin při 37 °C v CO₂ inkubátoru a následně byl okometricky vyhodnocen bakteriální nárůst ve všech jamkách. Každá jamka byla také zkontrolována na přítomnost živých bakteriálních buněk nanesením na TSA destičky a inkubací po dobu 24 hodin při 37 °C v CO₂ inkubátoru. Mikrodestičky byly inkubovány dalších 24 hodin při 37 °C v CO₂ inkubátoru a byly zaznamenány případné změny v růstu bakterií v každé jamce.

1.8. Antibiotická rezistence

Testy antibiotické rezistence byly provedeny dle doporučení EUCAST pro mikrodiluční metodu. Dle EUCAST byla také provedena kontrola kvality připravených destiček s vybranými antibiotiky za použití kmenu *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619. Antibiotika (ATB) pro test byla vybrána na základě těch, pro které jsou vypracované

breakpointy pro *Corynebacterium* spp. Byla také vybrána další klinicky relevantní ATB, pro které zatím nejsou vypracované EUCAST tabulky. Jedná se např. o first-line ATB (erythromycin), a o second-line a rezervní ATB (meropenem, trimethoprim-sulfomethoxazol) (Tabulka 4). Výsledky testů byly hodnoceny okometricky po 48 hod inkubaci při 36 °C+1 °C.

3. Výsledky a diskuze

V případě přípravy biofilmů pro testování účinku chlornanu sodného na biofilm *C. pseudotuberculosis* se přidavek glukózy do média projevil zvýšením počtu izolátů schopných tvořit silný biofilm a to o 27 %. Cílem bylo vytvořit podmínky pro tvorbu co nejsilnějšího a nejodolnějšího biofilmu pro testování účinku dezinfekčních prostředků. Celkem tedy bylo 23 z 33 testovaných terénních izolátů *C. pseudotuberculosis* klasifikováno jako silně biofilm tvořící. Příklad destičky s nabarveným biofilmem lze vidět na Obrázku 2.

Obrázek 2: Biofilm *C.pseudotuberculosis* nabarvený genciánovou violetí; řádek H – negativní kontrola; sloupec 1-10 – testované izoláty *C. pseudotuberculosis* (7 jamek/izolát); sloupec 11 – pozitivní kontrola; sloupec 12 – negativní kontrola

Když se bakterie *C. pseudotuberculosis* uvolní do prostředí, může v něm přetrvávat po dlouhou dobu [20]. Tvorba biofilmu *C. pseudotuberculosis* zůstává zatím ne zcela pochopena a vyžaduje hloubkovou identifikaci genů a jejich příslušných produktů. Již provedené studie ukázaly, že kmeny tvořící biofilm jsou během procesu patogeneze perzistentnější a následně vyvolávají závažné klinické příznaky souvisejících onemocnění. To může přímo souviset se zvýšenou schopností patogenů vyhýbat se imunitní reakci hostitele a odolávat různým stresovým podmínkám, mimo jiné i působení antimikrobiálních látek [21, 22]. Na připravených biofilmech *C. pseudotuberculosis* byl následně aplikován dezinfekční přípravek na bázi chlóru. Doporučená koncentrace podobného komerčně dostupného přípravku na bázi chlóru je 0,85% roztok (v/v). Všechny izoláty tak byly zničeny při použití doporučené koncentrace přípravku. Nicméně bylo zjištěno, že na farmách, kde se běžně používá chlór, se vyskytují rezistentnější izoláty vůči působení chlóru, než na farmách, kde ho nepoužívají (Tabulka 3).

Tabulka 3: Minimální baktericidní koncentrace pro chlornan sodný - distribuce testovaných izolátů dle farem

Minimální baktericidní koncentrace [%] (V/V)											
--- Počet mrtvých izolátů pro danou baktericidní koncentraci											
	1,000	0,500	0,250	0,125	0,063	0,031	0,016	0,008	0,004	0,002	0,001
	0	0	1	3	4	9	12	4	0	0	0
Farma 1*				1	1	2		1			
Farma 2*				1	1		2				
Farma 3*					1						
Farma 4						1					
Farma 5						1					
Farma 6							3				
Farma 7						4	3	1			
Farma 8*				1		1	2				
Farma 9*			1		1		2	2			

*farmy, na kterých se používají přípravky na bázi chloru, případně další jiná oxidující činidla (jód, peroxid vodíku, k. peroctová); červená linie značí umístění 0,85% doporučené koncentrace dle výrobce u přípravků na bázi chloru v rámci testované koncentrační řady chlornanu sodného

Chlór ve vysokých koncentracích byl schopen také úplně odstranit biofilm (Obrázek 3). Nicméně při nesprávném používání (např. nedodržování doporučeného kontaktního času, nestřídání dezinfekčních prostředků, používání expirovaných výrobků) může dojít k nechtěnému „vyšlechtění“ rezidenta, kterého už nebude dále možné doporučenou koncentrací výrobku odstranit.

Obrázek 3: Dezinfekční účinek chlóru proti *C.pseudotuberculosis*; minimální baktericidní koncentrace [%] (V/V) – 1,0 – 0,031

V případě testovaných ATB byly izoláty *C. pseudotuberculosis* citlivé vůči většině vybraných antibiotik. Potíž je jen v případě interpretace MIC benzylpenicilinu (Penicilin G) a meropenemu (Tabulka 4). Dle breakpointů EUCAST je 23 izolátů z celkového počtu 33 rezistentních vůči tomuto ATB. Dle CLSI se o rezistenty nejedná. Nicméně v některých chovech s těmito zaznamenanými rezistencemi se benzylpenicilin k léčbě bakteriálních infekcí používal nebo byla případně použita také jiná β -laktamová ATB. Vůči meropenemu je dle CLSI v kategorii Intermediate (středně vnímaví) 10 izolátů z 33, což značí zvýšenou odolnost vůči tomuto ATB. I když vůči ostatním ATB nevykazovaly testované izoláty rezistenci, je nutné mít na paměti, že byly testovány planktonní formy izolátů *C. pseudotuberculosis*. V těle infikovaných zvířat se však bakterie vyskytuje převážně ve formě abscesu. Olson a kol. testovali odolnost různých druhů biofilm tvořících bakterií v planktonní formě (MIC) a ve formě biofilmu (MBEC) a rozdíl v koncentracích nutných k eliminaci bakterií byly ve stovkách procent (Obrázek 4) [23].

4. Závěr

Všechny testované terénní izoláty *C. pseudotuberculosis* byly eliminovány chlornanem sodným při koncentraci doporučené výrobcem nebo nižší za dodržení kontaktní doby. Zároveň bylo zjištěno, že v chovech, kde chlór používají běžně k dezinfekčním účelům, se vyskytují rezistentnější izoláty než v chovech, kde ho nepoužívají. Je proto nutné dbát na správné střídání dezinfekčních prostředků, aby nedošlo ke vzniku rezistentní bakterie, na kterou již nebude doporučená koncentrace přípravku účinkovat. Všechny testované izoláty byly také citlivé vůči většině testovaných ATB. Zvýšená odolnost byla pozorována vůči meropenemu a také byla zaznamenána rezistence u benzylpenicilinu. Nicméně ne ve všech chovech s těmito rezistencemi se dle údajů poskytnutých od chovatelů benzylpenicilin nebo jiná β -laktamová ATB používají. Je však třeba brát v potaz, že ATB pronikají k bakteriím uvnitř abscesů mnohem obtížněji a běžné dávky léčiva tak nemusí být pro terapii dostačující.

Tabulka 4: Spektrum použitých antibiotik (ATB) a MIC (minimální inhibiční koncentrace) u testovaných izolátů bakterie *C. pseudotuberculosis*

ATB (skupina)	MIC [mg/L]														EUCAST		CLSI*		
	0,008	0,016	0,031	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	32	64	S ≤	R >	S ≤	I	R >
Benzylpenicilin (peniciliny – β-laktamová)	-	0	0	0	9	6	18	0	0	0	0	0	-	-	0,125	0,125	0,12	0,25-2	4
Vancomycin (glykopeptidy)	-	-	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	-	2	2	2	-	-
Erytromycin (makrolidy)	0	1	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,5	1	2
Clindamycin (linkosamidy)	-	0	0	0	18	15	0	0	0	0	0	0	-	-	0,5	0,5	0,5	1-2	4
Linezolid (oxazolidony)	-	-	0	0	0	0	4	29	0	0	0	0	0	-	2	2	2	-	-
Rifampicin (rifamyciny)	-	-	33 <	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0,5	1	2	4
Trimethoprim/sulfamethoxazol (pyrimidiny/sulfonamidy)	0	0	1	12	0	18	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meropenem (karbapenemy– β-laktamová)	-	0	1	2	8	12	10	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,25	0,5	1

S – vnímavý; I – středně vnímavý; R – rezistentní; EUCAST - European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing; CLSI - Clinical and Laboratory Standards Institute
hodnoceno podle breakpointů dle EUCAST, v případě absence použito hodnocení dle CLSI ; * převzato z [14]

šedě zvýrazněné počty izolátů bakterie *C. pseudotuberculosis* v kategorii rezistentní

Table II. Sensitivity of gram-positive planktonic and sessile (biofilm) bacteria to veterinary antibiotics

Bacterium		Penicillin G	Cloxacillin	Streptomycin	Ceftiofur	Tetracycline	Ampicillin	Oxytetracycline
<i>Arcanobacterium</i>	MIC	< 2	< 2	4	< 2	< 2	< 2	< 2
<i>pyogenes</i>	MBEC	> 1024	> 1024	256	> 1024	> 1024	500	> 1024
<i>Staphylococcus</i>	MIC	2	< 2	128	< 2	< 2	32	< 2
<i>aureus</i>	MBEC	> 1024	512	> 1024	256	512	128	128
<i>Staphylococcus</i>	MIC	16	< 2	512	< 2	32	4	64
<i>hyicus</i>	MBEC	> 1024	4	> 1024	128	256	4	250
<i>Streptococcus</i>	MIC	< 2	< 2	64	< 2	< 2	< 2	< 2
<i>agalactiae</i>	MBEC	> 1024	> 1024	256	> 1024	> 1024	> 1024	1024
<i>Streptococcus</i>	MIC	< 2	< 2	32	< 2	< 2	< 2	< 2
<i>dysgalactiae</i>	MBEC	< 2	< 2	64	< 2	4	< 2	8
<i>Streptococcus suis</i>	MIC	< 2	< 2	128	< 2	32	< 2	8
	MBEC	8	< 2	128	< 2	32	< 2	8
<i>Corynebacterium</i>	MIC	< 2	< 2	16	< 2	< 2	< 2	< 2
<i>renale</i>	MBEC	> 1024	> 1024	128	> 1024	1024	> 1024	> 1024
<i>Corynebacterium</i>	MIC	< 2	< 2	256	< 2	< 2	< 2	< 2
<i>pseudotuberculosis</i>	MBEC	> 1024	> 1024	256	1024	256	> 1024	> 1024

MIC — minimum inhibitory concentration; MBEC — minimum biofilm eradication concentration

Obrázek 4: Porovnání citlivosti gram-pozitivních planktonních a biofilm tvořících bakterií vůči veterinárním antibiotikům – převzato z [23]

Bibliografie

- [1] A. Buxton, G. Fraser, Animal microbiology A. Buxton and G. Fraser., Blackwell Scientific Publications, Oxford ; Edinburgh ; Melbourne, 1977.
- [2] M.C. Fontaine, G.J. Baird, Caseous lymphadenitis, Small Ruminant Research 76(1-2) (2008) 42-48.
- [3] K.M. O'Reilly, G.F. Medley, L.E. Green, The control of *Corynebacterium pseudotuberculosis* infection in sheep flocks: A mathematical model of the impact of vaccination, serological testing, clinical examination and lancing of abscesses, Preventive Veterinary Medicine 95(1-2) (2010) 115-126.
- [4] G. McDonnell, A.D. Russell, Antiseptics and Disinfectants: Activity, Action, and Resistance, Clinical Microbiology Reviews 12(1) (1999).
- [5] A.D. Russell, Similarities and differences in the responses of microorganisms to biocides, Journal of Antimicrobial Chemotherapy 52(5) (2003) 750-763.
- [6] S.P. Denyer, G.S.A.B. Stewart, Mechanisms of action of disinfectants, International Biodeterioration & Biodegradation 41(3) (1998) 261-268.
- [7] I. Gilan, A. Sivan, Effect of proteases on biofilm formation of the plastic-degrading actinomycete *Rhodococcus ruber* C208, Fems Microbiology Letters 342(1) (2013) 18-23.
- [8] M.E. Olson, H. Ceri, D.W. Morck, A.G. Buret, R.R. Read, Biofilm bacteria: formation and comparative susceptibility to antibiotics, Can J Vet Res 66(2) (2002) 86-92.
- [9] B.G. Andryukov, R.V. Romashko, T.A. Efimov, I.N. Lyapun, M.P. Bynina, E.V. Matosova, Mechanisms of Adhesive–Cohesive Interaction of Bacteria in the Formation of Biofilm, Molecular Genetics, Microbiology and Virology 35 (2021) 195-201.
- [10] M.F. Yaacob, A. Murata, N.H.M. Nor, F.F.A. Jesse, M.F.Z.R. Yahya, Biochemical composition, morphology and antimicrobial susceptibility pattern of *Corynebacterium pseudotuberculosis* biofilm, Journal of King Saud University - Science 33(1) (2021) 101225.
- [11] M.C.A.d. Sá, W.M.d. Silva, C.C.S. Rodrigues, C.P. Rezende, S.B. Marchioro, J.T.R. Rocha Filho, T.d.J. Sousa, H.P. de Oliveira, M.M.d. Costa, H.C.P. Figueiredo, R.D. Portela, T.L.d.P. Castro, V. Azevedo, N. Seyffert, R. Meyer, Comparative Proteomic Analyses Between Biofilm-Forming and Non-biofilm-Forming Strains of *Corynebacterium pseudotuberculosis* Isolated From Goats, Frontiers in Veterinary Science 8 (2021).
- [12] H.-H. Lo, C.-T. Liao, C.-E. Li, Y.-C. Chiang, Y.-M. Hsiao, The *clpX* gene plays an important role in bacterial attachment, stress tolerance, and virulence in *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*, Archives of Microbiology 202(3) (2020) 597-607.
- [13] M.C.A.d. Sa, J.L.A. Veschi, G.B. Santos, E.S. Amanso, S.A.S. Oliveira, R.A. Mota, G. Veneroni-Gouveia, M.M. Costa, Activity of disinfectants and biofilm production of *Corynebacterium pseudotuberculosis*, Pesquisa veterinária brasileira 33(11) (2013) 1319-1324.
- [14] D.V. Marosevic, A. Berger, G. Kahlmeter, S.K. Payer, S. Hormansdorfer, A. Sing, Antimicrobial susceptibility of *Corynebacterium diphtheriae* and *Corynebacterium ulcerans* in Germany 2011-17, Journal of Antimicrobial Chemotherapy 75(10) (2020) 2885-2893.
- [15] P. Riegel, D. Debriel, G. Prevost, F. Jehl, H. Monteil, Genomic diversity among *Corynebacterium-jeikeium* strains and comparison with biochemical characteristics and antimicrobial susceptibilities, J. Clin. Microbiol. 32(8) (1994) 1860-1865.
- [16] E. Michu, D. Cervinkova, V. Babak, K. Kyrova, Z. Jaglic, Biofilm formation on stainless steel by *Staphylococcus epidermidis* in milk and influence of glucose and sodium chloride on the development of ica-mediated biofilms, International Dairy Journal 21(3) (2011) 179-184.
- [17] N. Merino, A. Toledo-Arana, M. Vergara-Irigaray, J. Valle, C. Solano, E. Calvo, J.A. Lopez, T.J. Foster, J.R. Penadés, I. Lasa, Protein A-mediated multicellular behavior in *Staphylococcus aureus*, J Bacteriol 191(3) (2009) 832-43.
- [18] G.D. Christensen, W.A. Simpson, J.J. Younger, L.M. Baddour, F.F. Barrett, D.M. Melton, E.H. Beachey, ADHERENCE OF COAGULASE-NEGATIVE STAPHYLOCOCCI TO

PLASTIC TISSUE-CULTURE PLATES - A QUANTITATIVE MODEL FOR THE ADHERENCE OF STAPHYLOCOCCI TO MEDICAL DEVICES, J. Clin. Microbiol. 22(6) (1985) 996-1006.

[19] S. Stepanovic, D. Vukovic, I. Dakic, B. Savic, M. Svabic-Vlahovic, A modified microtiter-plate test for quantification of staphylococcal biofilm formation, Journal of Microbiological Methods 40(2) (2000) 175-179.

[20] L. Alvarez, A. William, I. Castro, F. Valenzuela, S.E. Belchior, Survival capacity of *Corynebacterium pseudotuberculosis* biovar ovis in different soil types from Chubut, Argentine Patagonia, Revista Argentina De Microbiologia 49(1) (2017) 105-109.

[21] R.M. Donlan, J.W. Costerton, Biofilms: Survival mechanisms of clinically relevant microorganisms, Clin. Microbiol. Rev. 15(2) (2002) 167-+.

[22] F. Gomes, M.J. Saavedra, M. Henriques, Bovine mastitis disease/pathogenicity: evidence of the potential role of microbial biofilms, Pathogens and Disease 74(3) (2016).

[23] M.E. Olson, H. Ceri, D.W. Morck, A.G. Buret, R.R. Read, Biofilm bacteria: formation and comparative susceptibility to antibiotics, Canadian Journal of Veterinary Research-Revue Canadienne De Recherche Veterinaire 66(2) (2002) 86-92.